

O USO DAS MÍDIAS SOCIAIS COMO RECURSOS DIDÁTICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

 DOI: 10.5281/zenodo.8233615

Cristovão Elias Alves da Silva

*Graduando em Engenharia Mecânica; Centro Unversitário Unifacid Wyden,
Teresina-PI. christovaoelias@gmail.com*

Maria Selma Barreto Paiva

*Graduada em Enfermagem; Universidade Federal do Maranhão-UFMA.
galileugalileiodc@gmail.com*

Marcus Vinicius dos Santos Martins

*Graduando em Administração; Instituto Federal do Maranhão-Campus Santa Inês.
marcusantos1706@gmail.com*

Nilton Gustavo Barreto Guimarães

Graduado em Bacharel em Biomedicina; Faculdade Estácio, São Luis-MA

Pedro Lucas Barreto Guimarães

*Graduação em Licenciatura em Educação Física - Universidade Mogi das Cruzes –
UMG. galileugalileiodc@gmail.com*

Ranilson Edilson da Silva

*Doutorando em Ciências da Educação, Facultad Inteamericana de Ciências
Sociales-FICS. prof.ranilsonuema@gmail.com*

RESUMO

As mídias sociais podem colaborar com os processos de ensino e aprendizagem, porém apenas o uso da tecnologia não é suficiente. O uso das mídias sociais com as interações presenciais, visando à personalização do ensino, é um modelo possível para facilitar a combinação, de forma sustentada, do ensino remoto com o ensino presencial. Para uma utilização eficiente destas mídias no ambiente escolar, é

necessário pensar mudanças em vários níveis: infraestrutura educacional, curadorias, currículo, práticas de sala de aula; modos de avaliação, entre outros. Desde a homologação, em dezembro 2017, da Base Nacional Curricular Comum (BNCC), Pelo Ministério da Educação (MEC), a discussão e implementação dessas soluções em sala de aula passaram a fazer parte do cotidiano das instituições de Educação Infantil e Ensino Fundamental de todo o país. A pesquisa é de cunho qualitativa e exploratória e estão integrada a quinta Competência Geral da BNCC, que sugere às unidades de ensino “compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva”. Nesta ótica, objetiva-se reunir informações básicas para o uso das mídias sociais no processo de ensino mediado pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. A ideia é estabelecer o ensino como busca para o desenvolvimento da autonomia dos alunos para que possam trabalhar em grupos e compartilharem conhecimentos, utilizando as mídias sociais como aliadas nesse processo.

Palavras-chave: Mídias Sociais, Tecnologias Digitais, Ensino Fundamental, Inclusão Digital.

ABSTRACT

Social media can collaborate with the teaching and learning processes, but the use of technology alone is not enough. The use of social media with face-to-face interactions, aiming at personalizing teaching, is a possible model to facilitate the combination, in a sustained way, of remote teaching with face-to-face teaching. For an efficient use of these media in the school environment, it is necessary to think about changes at several levels: educational infrastructure, curators, curriculum, classroom practices; assessment modes, among others. Since the homologation, in December 2017, of the Common National Curricular Base (BNCC), by the Ministry of Education (MEC), the discussion and implementation of these solutions in the classroom have become part of the daily life of institutions of Early Childhood Education and Elementary School of All country. The research is of a qualitative nature and is part of the fifth General Competence of the BNCC, which suggests that teaching units “understand, use and create digital information and communication technologies in a critical, meaningful, reflective and ethical way in the various social practices (including those schools) to communicate, access and disseminate information, produce knowledge, solve problems and exercise protagonism and authorship in personal and collective life”. In this perspective, the objective is to gather basic information for the use of social media in the teaching process mediated by Digital Information and Communication Technologies. The idea is to establish teaching as a quest for the development of students' autonomy so that they can work in groups and share knowledge, using social media as allies in this process.

Keywords: Social Media, Digital Technologies, Elementary School, Digital Inclusion.

INTRODUÇÃO

Na tentativa de encontrar outras possibilidades que possam colocar em prática esse novo perfil de aluno e de professor que tanto se almeja na educação

contemporânea, vários estudos, metodologias e modelos foram escritos, criados e implantados combinando recursos tecnológicos com práticas presenciais e on-line, na busca pela autonomia, proatividade do aluno e pela aprendizagem significativa.

É nesse cenário que é retratado neste artigo, com o objetivo de apresentar informações básicas sobre o uso das mídias sociais como recursos didáticos pedagógicos no ensino fundamental mediada pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação-TDIC's.

Neste contexto, vamos aborda-se as dificuldades sobre acessos e falta de estrutura das escolas para que os conteúdos sejam efetivados. Vale ratificar, a importância do estímulo da autonomia que os estudantes trazem consigo e apoio pedagógico que buscam. Neste contexto, o professor ensina tanto quanto aprende, existe uma troca nas relações da aprendizagem.

Em um segundo momento, refleti sobre as possibilidades de inserir as mídias sociais como recurso didáticos pedagógicos de forma abrangente, e meios de avaliação onde as redes sociais se tornam parte colaborativa para o processo de ensino e aprendizagem, possibilitando ao aluno que seja avaliado como um todo. Vamos refletir também sobre a formação do profissional, que vai esbarrar com estas mídias no seu cotidiano, e como as curadorias exigem deste profissional.

A criatividade também é parte desta reflexão, onde o professor busca outras formas de interagir e dar continuidade ao trabalho, sob outra perspectiva, a das redes sociais.

Na pesquisa de campo, os dados coletados para compor as análises reflexivas baseadas em autores como Marco Silva, Maryanne Wolf, John Palfrey, Lígia Silva, Wendel Freire e Dilermando Piva e investido por relações de poder e dominação de FOUCAULT.

Nas considerações finais, apresenta-se o uso das mídias sociais na educação, reconhecendo todas as possibilidades do uso destas na construção do conhecimento e o prazer dos alunos durante as aulas ministradas com o uso das tecnologias digitais.

METODOLOGIA

No sentido de buscar informações sobre o que pensam e como um professor digital utiliza as mídias sociais ao seu favor, realizou-se uma pesquisa de campo com alunos do curso de licenciatura em Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade

estadual do Maranhão-UEMA, na cidade de Lago da Pedra na região do Vale do Mearim no estado do Maranhão.

Parte do pressuposto de que as tecnologias de informação e de comunicação, em especial aquelas que possibilitam a emergência das mídias sociais, estão cada vez mais presentes no trabalho docente, no entanto, essas ferramentas ainda são pouco exploradas na sala de aula. Além do mais se acredita que um dos maiores obstáculos para a utilização de tais mídias na educação seja a inexistência de conhecimentos necessários sobre estas ferramentas na formação básica e continuada dos docentes. Muitas vezes porque o professor não se adapta a questões relacionadas à tecnologia.

Logo a referida pesquisa busca entre outros aspectos verificar se estes alunos, futuros professores, têm dado a atenção necessária a estas questões. Para tanto se aplicou um questionários on-line pelo App Google Forms, entre professores da rede pública e privada de ensino na região do Vale do Mearim, em especial na cidade de Lago da Pedra-MA.

A pesquisa não tem como objetivo comparar as respostas entre os docentes, sendo assim a seleção da amostra se deu de forma aleatória, sem considerar o número exato de respondentes. Ou seja, a característica principal da população assim como da amostra, aqui referenciada era ser professor da rede pública e privada de ensino.

A coleta dos dados aconteceu por meio de um hiperlink gerado através do Google Forms, com objetivo em obter as respostas a perguntas relacionadas no questionário. A pesquisa, realizada entre professores, que incidiu na aplicação de um questionário, composto por questões, abordando aspectos relacionados ao acesso à internet, ao conhecimento e utilização das mídias sociais no contexto da sala de aula.

REFERENCIAL TEÓRICO

Embora o modelo tradicional ainda seja utilizado no contexto universitário no Brasil, a educação tem se transformado tomando novos rumos devido às tecnologias digitais de informação e comunicação e acesso amplo à informação. A tecnologia rompeu a barreira limitadora de conhecimento hierárquico fazendo com que o aluno não seja mais apenas um reprodutor do conhecimento, mas autor de saberes. Com

isso, a responsabilidade de ensinar e aprender se abre para novas relações entre conteúdos, espaços, tempos e pessoas diferentes (KENSKI, 2012).

Para Kenski (2012, p. 24), o conjunto de:

[...] conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade, chamamos de “tecnologia”. Para construir qualquer equipamento - uma caneta esferográfica ou um computador -, os homens precisam pesquisar, planejar e criar o produto, o serviço, o processo. Ao conjunto de tudo isso, chamamos de tecnologias.

Já o termo interatividade surgiu no contexto das novas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), com a denominada geração digital. Entretanto, o seu significado extrapola esse âmbito.

Para Silva (2012, p. 29), a interatividade das mídias sociais está na “disposição ou predisposição para mais interação, para uma hiperinteração, para bidirecionalidade - fusão emissão-recepção -, para participação e intervenção”. Portanto, não é apenas um ato de troca, nem se limita à interação digital. Interatividade é a abertura para mais e mais comunicação, mais e mais trocas, mais e mais participação.

É a disponibilização consciente de um mais comunicacional de modo expressivamente complexo, e, ao mesmo tempo, atentando para as interações existentes e promovendo mais e melhores interações – seja entre usuário e tecnologias comunicacionais (hipertextuais ou não), seja nas relações (presenciais ou virtuais) entre seres humanos. (SILVA, 2012, p. 254).

No entanto, apesar da internet apresentar-se como uma ferramenta capaz de impulsionar o crescimento e a expansão social, ainda pode ser considerada um recurso tecnológico que exclui. E isso fica ainda mais evidenciado quando existe alguma necessidade especial por parte do usuário, que demande uma especificidade maior na forma de utilização. E assim sendo pode-se considerar a exclusão digital um fator que prejudica a popularização e a democratização das mídias sociais.

Para Lévy:

Não basta estar na frente de uma tela, munido de todas as interfaces amigáveis que se possa pensar, para superar uma situação de inferioridade. É preciso antes de qualquer coisa estar em condições de participar ativamente dos processos de inteligência coletiva que representam o principal interesse do ciberespaço. (LÉVY, 2001, p.16)

Lévy 2021, ao referir-se às críticas atribuídas à exclusão promovida pela cibercultura relembra que todo avanço nos sistemas de comunicações acaba fabricando os seus excluídos. Foi assim desde a escrita, a impressão, o telefone e a televisão e o fato de existirem pessoas analfabetas e sem telefone não nos leva a condenar a escrita e as telecomunicações, mas sim, a investirmos mais em educação e na ampliação das redes telefônicas.

Para Wolf 2019, a internet e as ferramentas do universo digital mudaram o mundo – e, aliás, seguem mudando um tanto mais a cada dia – até um ponto absolutamente insuspeitado há poucos anos, ninguém mais desconhece. No entanto, até onde seguirá essa mudança, e até que ponto será mais positiva ou mais negativa, ainda é uma incógnita. O certo é que a rotina mudou e mudará, e tende a nunca mais ser como antes.

Como argumenta a autora, as novas gerações, as que surgem neste princípio de milênio e se alfabetizam e educam basicamente em ambiente digital, revelam cada vez menos capacidade, propensão e paciência para qualquer coisa que implique em profundidade intelectual e concentração. São públicos que vivem na superfície de um conteúdo imediatista e sempre prontamente substituído nas mídias sociais, fascinadas com telas de computadores, tablets, notebooks ou smartphones. A última coisa que de fato fazem é ler.

Essas plataformas ou esses dispositivos tornaram-se vias por excelência através das quais interagem com seus grupos, e com o mundo (próximo ou distante). Mais do que vias, quase se tornaram a razão de ser ou o mundo em si, retratos dos objetivos, das metas ou do alcance de raciocínio ou do horizonte de expectativa.

Até que ponto o cérebro treinado para o consumo de informação no ambiente online poderá, em algum momento, ainda estar preparado para assimilar conteúdos mais densos, mais aprofundados, e não estar por completo limitado a uma percepção imediatista ou fluida, eis campo fértil para as avaliações e os testes feitos por neurocientistas.

Este, pela peculiaridade do manuseio do objetivo físico, está mais próximo do que é o mundo real em si, palpável, natural, mensurável. Ninguém vive no ar ou numa suposição, num ambiente fluido. Precisa de alimento real, sono real, interação real, e as gerações digitais demonstram cada vez menos capacidade para interagirem com naturalidade em sociedade, e apresentam uma propensão crescente a fobias, a afastamento do ambiente social, a isolamento e inatividade.

Demo (2008, p.134) ressalta:

Temos que cuidar do professor, pois todas as mudanças só entram bem na escola se entrarem pelo professor, ele é a figura fundamental. Não há como substituir o professor. Ele é a tecnologia das tecnologias, e deve se portar como tal. (Apud ANDRADE, p.16).

A presença diária das redes sociais nas variadas atividades de trabalho ou lazer, a criação de novos softwares de compartilhamento de informação. A utilização de equipamentos eletrônicos que codificam as ondas cerebrais transformando-as em movimento de próteses robóticas, ou ainda a utilização dessas maquinarias nas relações amorosas, faz delas importante instrumento na ampliação e potencialização das ações mentais. Mas o que é o sujeito, pela ótica foucaultiana, nas redes digitais? É um sujeito produzido pelo discurso informacional com função de transitoriedade deslocada do corpo e que circula cumprindo múltiplas posições em uma rede permeada por interconexões virtuais.

O sujeito digital circula em um campo de enunciação, dotado de variados gestos de interpretação que o posiciona de forma variada, ora o colocando em determinada zona de produção, ora o conduzindo a outras regiões discursivas.

Por isso, não existe um sujeito nas maquinarias computacionais, mas um conjunto de sujeitos que ocupam zonas de interpretação cumprem determinados conjunto de funções e produz uma série de efeitos de sentido.

O sujeito na rede sempre se encontra em espaços de interconexão, abrindo e fechando portas de informação, acessando e desligando funções discursivas, segundo sua necessidade e emergência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados coletados através do Google Forms foram referidos à luz das técnicas de professores percebem e utilizam as tecnologias digitais de informação e de comunicação, estas são apresentadas a seguir.

A pesquisa foi realizada com 104 professores, sendo 86,5% da rede pública e 13,5% da rede privada.

Inicialmente as ferramentas mais utilizadas pelos docentes no dia a dia é o celular digital que de acordo com a pesquisa chega a 93,3% dos entrevistados.

Quanto aos aplicativos digitais possíveis de serem utilizados para a realização das atividades práticas, 96,2% utilizam o Whatsapp. Numa questão de múltipla escolha no que se refere às formações pedagógicas (curadorias educacionais) que o professor precisa para implementar o uso pedagógico da TDIC's em suas atividades práticas, 64,4% dos professores responderam que há necessidade em adaptação ao planejamento didático, mediação e avaliação on-line, é de 25%, produção de vídeos, 51%, produção de hipertextos, 18,3, produção de hiperlinks, 17,3%, uso básico do computador, 25%, básico de office, 6,7%, uso dos APPs Google, 27,9%, busca avançada de Internet, 23,1%, uso das mídias digitais 35,6% e uso das mídias sociais, 22,1%.

No que se refere a principal dificuldade na atuação do ensino no formato remoto, híbrido ou EaD, em questão de múltipla escolha, a principal dificuldade está em avaliação da aprendizagem com 45,2%, domínio das ferramentas tecnológicas com 32,7%, articulação da teoria com prática com 33,7%, abordagem do conteúdo com 8,7% e 6,7% referente a planejamento.

Quanto ao uso dos softwares que o professor utiliza para apresentar conteúdos nas suas atividades práticas, estão: apresentação Google com 56,7%, Apresentação no Canva, 20,2%, Google Forms com 44,2%, Canva com 8,7, prezi e mind master com 2,9%.

Em relação aos ficheiros mais utilizados para desenvolver as avaliações nas atividades práticas estão Word com 55,8%, PPT com 42,3%, PDF com 54,8%, % e Excel com 5,8%.

Quando perguntado, no ensino presencial, com que frequência você utiliza as tecnologias digitais a favor das suas atividades práticas, 51,9% utilizavam com pouca frequência, 40,4% utilizavam as ferramentas e 7,7% não utilizavam as ferramentas a favor das atividades práticas.

Todos os entrevistados afirmaram que o uso de ferramentas tecnológicas auxilia na aplicação dos conteúdos didáticos, o que varia é o domínio quanto ao uso das tecnologias digitais em que 65,4% conceituam como bom, 22,1% conceituam como ótimo, 11,5% insuficiente e 1% não tem nenhum domínio das ferramentas.

Quando questionado sobre a relação entre redes sociais, os professores mostraram acreditar que tal fato está distante de acontecer na pratica.

No entanto, alimentam a expectativa de que em algum momento as redes sociais além de contribuir para com a educação possam estimular também mudanças

positivas nos métodos e nas formas de ensino de aprendizagem. Os professores concordam que apesar das mídias sociais não terem sido criadas para fins educacionais, nelas existe potencial para o ensino, afinal as mídias podem ser usadas pelos professores como ambientes virtuais de aprendizagem, por terem recursos como fóruns de discussão, chats e, blogs. Potencial este que pode ser reconhecido quando se verifica que ferramentas como estas alteraram a concepção de audiência, já que os comentários podem tanto ser voltados aos contatos do autor quanto a todos os interessados em determinado tema.

Todas essas discussões ainda provocaram polêmica, pois os resultados da eficácia do uso desses aparelhos e mídia sociais na aprendizagem ainda são difusos. Porém, a grande questão aqui é que, por mais que o ambiente escolar seja restritivo, sabemos que as tecnologias e os novos formatos de informação deram poder aos indivíduos, e esse poder pode e deve ser usado a favor da construção do conhecimento. Se os celulares, tablets e demais dispositivos funcionam como espécie de extensões das nossas mídias e estão incorporados a praticamente todas as esferas da nossa sociedade, a escola não deveria ficar fora destes recursos, no entanto a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) inseriu a cultura digital entre as competências gerais que os alunos devem desenvolver ao longo da trajetória escolar. Outras competências, tais quais comunicação, responsabilidade e cidadania, também estão entrelaçadas à vivência das crianças e jovens nos ambientes informacionais e midiáticos, em todos os seus formatos dos impressos aos digitais.

Considerando esse contexto, a BNCC entende a educação midiática, como um conjunto de habilidades para acessar, analisar, criar e participar do mundo digital com ética e responsabilidade, como algo transversal, mas concentra o conteúdo sobre ela na parte de língua portuguesa, mais precisamente no campo jornalístico midiático. Desse modo, a análise crítica das mídias e a produção de textos de mídia em formatos diversos ganharam destaque, e o uso das mídias sociais faz parte disso, desde que, claro, estas sejam usadas em consonância com o Projeto Pedagógico da escola, com planejamento, intencionalidade e objetivos claros.

Não se trata, de forma alguma, de abdicar do ensino da norma culta em prol de emojis, figurinhas e abreviações típicas do WhatsApp, por exemplo. Ao contrário, alguns professores utilizam a presença de seus estudantes nas redes justamente para abordar, em sala de aula, a leitura e a escrita dentro dos padrões ortográficos vigentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muito mais do que despertar a curiosidade e ampliar a interação entre professores e alunos, as redes sociais, quando utilizadas de maneira correta, oferecem um melhor aproveitamento do tempo e permitem aos alunos uma vivência prática daquilo que é trabalhado em sala de aula.

O maior desafio é adentrar ao mundo digital conhecido pelos estudantes. Portanto, descortinar o conhecimento é necessário e requer investimento de tempo, assim como a transposição de obstáculos. Como escrevia Paulo Freire (2020), “A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa”.

A partir da pesquisa desenvolvida os resultados apresentados revelam os desafios e as perspectivas da utilização das mídias sociais em sala de aula, o problema referente a distância entre o convívio e domínio do professor e a presença destas TDIC na formação do professor no que diz respeito a falta de reflexão sobre a inserção das redes sociais no contexto educacional, o que muitas vezes é traduzido sob a forma do medo do novo ou simplesmente da acomodação. Porém deve-se considerar que todo e qualquer conhecimento novo causa certo impacto, mas com o estudo e aprendizado são superadas as dificuldades.

Entretanto, é importante perceber que a inserção das mídias sociais na educação se apresenta como uma ferramenta que contribui para a interação e a socialização do conhecimento, porém as mídias por se só não irão conseguir que os alunos construam seus saberes. É preciso que se desenvolva um trabalho interdisciplinar, pois caso contrário, os conteúdos serão apresentados de forma descontextualizada e completamente isolados da realidade na qual estão inseridos.

Investimento em ambientes com ferramentas interativas são importantes, porém, é necessário que os profissionais estejam preparados para utilizar tais recursos a fim de promover as interações, cooperações de todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.

Atualmente se vivencia a sociedade da informação ou do conhecimento, mas, sobretudo, se percebe a sociedade em mídias, com suas convicções que passam pela ideia de inteligência coletiva, autonomia, democratização da cultura, realidade virtual.

As Tecnologias Digitais de Informação e de Comunicação representam o centro destas mutações técnicas que trazem consigo novas questões sociais, econômicas, políticas e educacionais, cuja compreensão é fundamental para se exercer a cidadania.

O papel das mídias sociais na educação torna-se, portanto crucial para a formação do cidadão, porém a inserção das mesmas no contexto educacional é complexo, e claro pode-se concluir que a inserção bem como a utilização de maneira adequada das mídias sociais na educação representa evidentemente novos desafios a serem vencidos.

Vale ressaltar que os docentes que não recrutam o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação em sala de aula apontam inúmeras questões que precisam ser extensamente debatidas no contexto educacional. É fundamental que a escola embarque nessa discussão de maneira segura, ética e responsável, explorando possibilidades e discutindo-as com a comunidade escolar.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Ana Paula Rocha de. **Uso das tecnologias na educação**: computador e internet. (monografia) Universidade Estadual de Goiás. Brasília, 2011.

BETTEGA, Maria Helena Silva. **Educação Continuada na Era Digital**. São Paulo: Cortez, 2010.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental**. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017.

FERNANDES, C. A. **Discurso e sujeito em Michel Foucault**. São Paulo: Intermeios, 2012.

JOHN, Palfrey. **Nascidos na era digital**. Porto Alegre: Grupo A, 2011.

KENSKI, V. M. **Educação e Tecnologias**: o novo ritmo da informação. 8ª ed. Campinas, SP: Papirus, 2012.

LÉVY, Pierre. **As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na Era da informática**. Trad. de Carlos Irineu da Costa. 10ª reimp., Rio de Janeiro: Editora, 2001.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2020.

POCHO, Claudio Lopes et al. **Tecnologias Educacionais**. RJ: Vozes, 2019.

SILVA, Marco. **Sala de aula interativa**. Ed. 6. São Paulo: edições Loyola, 2012.

WOLF, Maryanne. **O Cérebro no mundo digital: Os desafios da leitura na nossa era**. São Paulo: Contexto, 2019.